

SÍFILIS CONGÊNITA COMO RESULTADO DA TESTAGEM TARDIAMENTE COM DESFECHOS INSATISFATÓRIOS: REVISÃO INTEGRATIVA

Angelo Aparecido Ninditi¹

RESUMO

Introdução: Desafiando a humanidade há vários séculos, a sífilis se tornou um importante problema de saúde pública por ser uma doença infectocontagiosa e acarretar um acometimento sistêmico quando não tratada. A infecção ainda aumenta significativamente o risco de se contrair o vírus da imunodeficiência humana (HIV), uma vez que a transmissão é facilitada pela presença das lesões sífilíticas. **Revisão Integrativa:** A sífilis congênita (SC) é transmitida da mãe para o filho durante a gestação, tendo como agente etiológico o *Treponema pallidum*. Essa enfermidade pode acarretar graves consequências ao feto, como malformações, natimortalidade, morte fetal e neonatal. **Método:** O presente artigo trata-se de uma revisão integrativa baseada na pesquisa bibliográfica formulada através de artigos publicados sobre o conhecimento e atuação dos profissionais da área de concentração “saúde” sobre o assunto Sífilis Congênita. Foram utilizados artigos de plataformas conceituadas como “Bireme, Lilacs, Scielo, Pubmed”. **Resultados:** As tecnologias educativas são ferramentas criativas, confiáveis e de utilidade para a educação em saúde, contribuindo diretamente na melhoria do processo de ensino-aprendizagem e incentivando práticas saudáveis. Considera-se que a habilidade para realizar o autocuidado, depende, em parte, da capacidade de leitura e compreensão de informações de saúde. **Discussão:** A sífilis é uma infecção sistêmica que, quando acomete a gestante, pode ser transmitida ao bebê, causando a sífilis congênita (SC), com consequências graves, dentre elas a prematuridade. **Considerações Finais:** As evidências científicas analisadas apresentam desfechos desfavoráveis graves da SC como natimortalidade, morte neonatal e baixo peso ao nascer, assim como alterações laboratoriais, radiológicas e grande diversidade de manifestações clínicas precoces e tardias. Tais achados poderiam ser evitados considerando que oportunidades precoces de diagnóstico e tratamento da gestante foram perdidas durante a assistência pré-natal.

Descritores: enfermagem, sífilis congênita, morte neonatal, prematuridade

CONGENITAL SYPHILIS AS A RESULT OF DELAYED TESTING WITH UNSATISFACTORY OUTCOMES: INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT

Introduction: Defying humanity for several centuries, syphilis has become an important public health problem because it is an infectious disease and causes systemic involvement when left untreated. Infection also significantly increases the risk of contracting the human immunodeficiency virus (HIV), since transmission is facilitated by the presence of syphilitic lesions. **Integrative Review:** Congenital syphilis (CS) is transmitted from mother to child during pregnancy, with *Treponema pallidum* as the etiological agent. This disease can have serious consequences for the fetus, such as malformations, stillbirth, fetal and neonatal death. **Method:** This article is an integrative review based on bibliographic research formulated through published articles on the knowledge and performance of professionals in the field of "health" on the subject Congenital Syphilis. Articles from renowned platforms such as “Bireme, Lilacs, Scielo, Pubmed” were used. **Results:** Educational technologies are creative, reliable and useful tools for health education, directly contributing to the improvement of the teaching-learning process and encouraging healthy practices. It is considered that the ability to perform self-care depends, in part, on the ability to read and understand health information. **Discussion:** Syphilis is a systemic infection that, when it affects the pregnant woman, can be transmitted to the baby, causing congenital syphilis (CS), with serious consequences, including prematurity. **Final Considerations:** The analyzed scientific evidence presents serious unfavorable outcomes of CS such as stillbirth, neonatal death and low birth weight, as well as laboratory and radiological alterations and a great diversity of early and late clinical manifestations. Such findings could be avoided considering that early opportunities for diagnosis and treatment of the pregnant woman were lost during prenatal care.

Descriptors: nursing, congenital syphilis, neonatal death, prematurity

¹ Graduado em enfermagem pela Universidade Salgado Oliveira – Universo BH, 2016.
E-mail: angeloninditi07@gmail.com

1. Introdução

Desafiando a humanidade há vários séculos, a sífilis se tornou um importante problema de saúde pública por ser uma doença infectocontagiosa e acarretar um acometimento sistêmico quando não tratada. A infecção ainda aumenta significativamente o risco de se contrair o vírus da imunodeficiência humana (HIV), uma vez que a transmissão é facilitada pela presença das lesões sifilíticas, além do que a presença no organismo do *Treponema pallidum*, agente etiológico da sífilis, acelera a evolução da infecção pelo HIV e da síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) (SILVA, P. G; et al, 2021).

Desde 1986, a sífilis passou a ser reconhecida como uma infecção de notificação compulsória em todo o território nacional, mediante a notificação dos casos de sífilis congênita por meio da Portaria n. 542, de 22 de dezembro de 1986(2); com a posterior inclusão dos casos de sífilis em gestante com a Portaria n. 33, de julho de 2005(3); e, por último, da sífilis adquirida, pela Portaria n. 2 472(4), publicada em 31 de agosto de 2010 pelo Ministério da Saúde (SILVA, P. G; et al, 2021).

A sífilis é caracterizada como uma infecção de evolução crônica, causada pela bactéria *Treponema pallidum*, transmitida, principalmente, por via sexual (oral, vaginal e anal), sanguínea e vertical. Por vezes, é assintomática, o que torna o controle da cadeia de transmissão um desafio – sobretudo se tratada inadequadamente (NOGUEIRA, W. P; et al, 2022).

Na América do Norte e na Europa Ocidental, a incidência de sífilis aumentou drasticamente na última década entre os homens que fazem sexo com homens, em particular aqueles que apresentam infecção por HIV coexistente. Os Estados Unidos da América, após atingir taxa mínima histórica no ano 2000, vem apresentando constante aumento desde então; porém, com queda na mortalidade, possivelmente em decorrência da detecção precoce e melhora no acesso aos serviços de saúde. Na América do Sul, observa-se situação adversa no Brasil, em especial quando se considera a sífilis congênita. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2015 ocorreram 22.800 casos de sífilis congênita em 37 países acompanhados na região das Américas, representando 1,7 casos por mil nascidos vivos. Ademais, a crescente taxa brasileira influenciou a regional, que apresenta estabilidade desde 2009 quando excluído este país (ALMEIDA. A. S; et al, 2021).

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que persiste milenarmente mesmo com vasta aplicação de medidas de prevenção e tratamentos eficientes. Presume-se que acometa aproximadamente 12 milhões de pessoas no mundo. (MOURA, J. R.

A; *et al*, 2021) Além de associar-se a complicações graves em pessoas não tratadas, a Sífilis Gestacional (SG) relaciona-se a complicações perinatais como a Sífilis Congênita (SC), mortes fetais/natimortos, mortes neonatais, prematuros/ baixo peso e crianças infectadas.

2. Revisão Integrativa

A sífilis congênita (SC) é transmitida da mãe para o filho durante a gestação, tendo como agente etiológico o *Treponema pallidum*. Essa enfermidade pode acarretar graves consequências ao feto, como malformações, natimortalidade, morte fetal e neonatal (RAIMUNDO D. M.L; *et al*, 2021).

A probabilidade da ocorrência da SC depende do estágio da contaminação materna e da duração da exposição fetal. Embora haja medidas preventivas de diagnóstico, acompanhamento e tratamento, essa doença vem sendo considerada a segunda causa de óbito fetal em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou em 2016 um programa para eliminação da SC, o qual envolveu a implementação de testes rápidos para o diagnóstico e tratamento adequado de gestantes, definindo como meta até o ano de 2030 alcançar uma incidência de 50 casos por 1.000 nascidos vivos ou menos em 80% dos países (RAIMUNDO D. M.L; *et al*, 2021).

É transmitida por via sexual e vertical, e raramente via transfusão sanguínea, sendo uma doença de notificação obrigatória. A transmissão vertical da sífilis pode ocorrer em qualquer período gestacional ou durante o parto, recebendo a denominação de sífilis congênita. Existem várias patologias que podem ser transmitidas durante o período gestacional, porém a sífilis possui as maiores taxas de contágio, variando entre 70% e 100% nas fases primária e secundária, e reduzindo para 30% nas fases latente tardia e terciária da infecção materna (SANTOS FILHO, R. C; *et al*, 2021).

A baixa renda da população com sífilis gestacional é um fator de risco para o aparecimento de sífilis congênita, associada a fatores como baixo peso ao nascer, mortalidade infantil e aumento do número de partos. A média de idade entre as gestantes que adquirem sífilis é de 20 a 24 anos, além de estar associada à baixa escolaridade (SANTOS FILHO, R. C; *et al*, 2021).

O aprimoramento da qualidade do pré-natal e a ampliação de seu acesso no âmbito da Estratégia da Saúde da Família (ESF) são iniciativas relevantes, pois sua adequada estruturação e oferta têm resultados positivos na redução da morbimortalidade materna e

infantil. As ações educativas realizadas durante o acompanhamento se mostram como espaços oportunos para a reflexão, o compartilhamento de saberes, a problematização da realidade e a desconstrução de ideias cristalizadas na sociedade. A ação comunicativa e a dialogicidade instrumentalizam as mulheres quanto às medidas protetivas para as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), assim como para assumir o protagonismo sobre sua sexualidade e reprodução, incentivando-as a fazer escolhas conscientes e seguras (ARAÚJO, T. C. V. & SOUZA, M. B; 2020).

No pré-natal, uma das ações preconizadas se refere à prevenção, diagnóstico e tratamento das ISTs/HIV/Aids, sífilis e hepatites virais. O diagnóstico oportuno é fundamental para a redução da transmissão vertical. Em vista disso, e com o objetivo de qualificar o cuidado materno-infantil, as equipes de APS são instruídas a realizar os TRs para o diagnóstico do HIV, sífilis e hepatites virais de preferência no primeiro e terceiro trimestres de gestação. Os TRs são práticos e de fácil execução, com leitura do resultado em, no máximo, 30 minutos. Podem ser realizados com amostras de sangue total colhidas por punção digital ou venosa, tendo a vantagem de serem realizados no momento da consulta, o que possibilita tratamento imediato (ARAÚJO, T. C. V. & SOUZA, M. B; 2020).

O Enfermeiro é um dos grandes responsáveis pela atenção ao pré-natal de baixo risco no Sistema Único de Saúde - SUS e em sua formação esta intrínseca, entre outras habilidades, a de atuar como promotor de saúde. O processo de empoderamento da gestante e de seu parceiro quanto às sífilis congênita requer a utilização de estratégias educativas que possibilitem escolhas informadas, que concorram a um comportamento saudável. Nesse cenário, diversos recursos, metodologias e técnicas podem ser utilizados para a facilitação do processo educativo (COSTA, C.C; et al, 2020).

Dentre as tecnologias educativas, as cartilhas podem ser consideradas um eficiente meio de comunicação para promover a saúde. Além de contribuir para o empoderamento do usuário, a cartilha permite que o mesmo atue como multiplicador, apresentando o material a outros sujeitos da comunidade. As cartilhas são materiais impressos úteis para descrição de assuntos relacionados à saúde, sendo possível sua utilização como instrumento de promoção da saúde, facilitador do processo educativo e melhoria do conhecimento, atitude e prática (COSTA, C.C; et al, 2020).

Para a maioria das doenças infecciosas, um diagnóstico rápido e preciso é uma estratégia crucial de saúde pública, tendo em vista a implementação de um tratamento precoce e mais eficaz, consequentemente, interrompendo a cadeia de transmissão sustentada por casos

não tratados. Com base na evolução tecnológica, novas políticas têm sido adotadas com o objetivo de ampliar o diagnóstico; entre as inovações propostas, está o diagnóstico por meio de Testes Rápidos (TR). Os TR são imunoenaios cromatográficos de execução simples, com resultados em até 30 minutos, realizados em ambiente não laboratorial com amostra de sangue total obtida por punção digital ou venosa e Fluido Oral (ARAÚJO, T. C. V. & SOUZA, M. B; 2021).

Apesar da relevância do TR, sua implementação na Atenção Primária à Saúde (APS) brasileira, ocorrida em 2012 por meio da Portaria nº 77, enfrenta barreiras relacionadas com infraestrutura, logística, treinamento de profissionais e desconhecimento da população. A descentralização e a efetivação do TR na APS são um fenômeno complexo e multifacetado, envolvendo não apenas a vontade pessoal do trabalhador, mas também as condições estruturais para que o processo seja desenvolvido, assim como mecanismos de sensibilização, acompanhamento e qualificação, designando a ele um sentido de corresponsabilidade e compartilhamento em vez de simples transferência de responsabilidade (ARAÚJO, T. C. V. & SOUZA, M. B; 2021).

3. Método

O presente artigo trata-se de uma revisão integrativa baseada na pesquisa bibliográfica formulada através de artigos publicados sobre o conhecimento e atuação dos profissionais da área de concentração “saúde” sobre o assunto Sífilis Congênita. Foram utilizados artigos de plataformas conceituadas como “Bireme, Lilacs, Scielo, Pubmed”.

Em virtude da quantidade crescente e da complexidade de informações na área da saúde, tornou-se imprescindível o desenvolvimento de artifícios, no contexto da pesquisa cientificamente embasada, capazes de delimitar etapas metodológicas mais concisas e de propiciar, aos profissionais, melhor utilização das evidências elucidadas em inúmeros estudos. Nesse cenário, a revisão integrativa emerge como uma metodologia que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática (SOUZA, M. T; SILVA, M. D. & CARVALHO, R; 2010).

O método em xeque constitui basicamente um instrumento da Prática Baseada em Evidências (PBE). (SOUZA, M. T; SILVA, M. D. & CARVALHO, R; 2010) A PBE, cuja origem atrelou-se ao trabalho do epidemiologista Archie Cochrane, caracteriza-se por uma

abordagem voltada ao cuidado clínico e ao ensino fundamentado no conhecimento e na qualidade da evidência. Envolve, pois, a definição do problema clínico, a identificação das informações necessárias, a condução da busca de estudos na literatura e sua avaliação crítica, a identificação da aplicabilidade dos dados oriundos das publicações e a determinação de sua utilização para o paciente. (SOUZA, M. T; SILVA, M. D. & CARVALHO, R; 2010 A revisão integrativa, nesse âmbito, em virtude de sua abordagem metodológica, permite a inclusão de métodos diversos, que têm o potencial de desempenhar um importante papel na PBE em enfermagem. Dessa forma, é fundamental diferenciá-la das linhas de estudos existentes.

A probabilidade da ocorrência da SC depende do estágio da contaminação materna e da duração da exposição fetal. Embora haja medidas preventivas de diagnóstico, acompanhamento e tratamento, essa doença vem sendo considerada a segunda causa de óbito fetal em todo o mundo (RAIMUNDO D. M.L; et al, 2021).

4. Resultados

As tecnologias educativas são ferramentas criativas, confiáveis e de utilidade para a educação em saúde, contribuindo diretamente na melhoria do processo de ensino-aprendizagem e incentivando práticas saudáveis (COSTA, C.C; et al, 2020).

Considera-se que a habilidade para realizar o autocuidado, depende, em parte, da capacidade de leitura e compreensão de informações de saúde. Nesse contexto, a informação escrita tem sido utilizada como estratégia complementar para a educação em saúde (COSTA, C.C; et al, 2020).

A partir da elaboração de materiais educativos de qualidade, viabiliza-se a realização de intervenções educativas pautadas em saberes estruturados e informações direcionadas a clientela. Em estudo quase-experimental, identificou-se que houve diferença significativa entre os grupos na fase de pós-teste, com resultado superior de aprendizagem cognitiva para o grupo experimental, que participou de atividade educativa com o uso de uma cartilha sobre cuidados ao bebê prematuro (COSTA, C.C; et al, 2020).

No pré-natal, uma das ações preconizadas se refere à prevenção, diagnóstico e tratamento das ISTs/HIV/Aids, sífilis e hepatites virais. O diagnóstico oportuno é fundamental para a redução da transmissão vertical. Em vista disso, e com o objetivo de qualificar o cuidado materno-infantil, as equipes de APS são instruídas a realizar os TRs para

o diagnóstico do HIV, sífilis e hepatites virais de preferência no primeiro e terceiro trimestres de gestação. Os TRs são práticos e de fácil execução, com leiturado resultado em, no máximo, 30 minutos. Podem ser realizados com amostras de sangue total colhidas por punção digital ou venosa, tendo a vantagem de serem realizados no momento da consulta, o que possibilita tratamento imediato (ARAÚJO, T. C. V. & SOUZA, M. B; 2021).

5. Discussão

A sífilis é uma infecção sistêmica que, quando acomete a gestante, pode ser transmitida ao bebê, causando a sífilis congênita (SC), com consequências graves, dentre elas a prematuridade. A etiologia do parto prematuro é multifatorial, e as causas infecciosas, dentre elas as infecções sexualmente transmissíveis (IST), são relevantes, tendo em vista sua alta prevalência e associação, quando não tratadas, a desfechos obstétricos indesejáveis. Neste contexto, a sífilis assume protagonismo (ARAÚJO, M. L; et al, 2021)

Considerando a gravidade dos desfechos, medidas de controle têm sido recomendadas. A redução da SC está contemplada nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que buscam eliminar as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, a mortalidade neonatal e combater as infecções transmissíveis. (ARAÚJO, M. L; et al, 2021) Neste contexto, a prematuridade tem destaque, considerando que ela é a principal causa de morte em crianças menores de 5 anos no mundo, contribuindo para aumentar a mortalidade neonatal em países pobres e em desenvolvimento.

Educação em Saúde (ES) constitui elemento fundamental na promoção da saúde, como uma das estratégias para o enfrentamento dessa problemática, a ser utilizada com a população para a prevenção, diagnóstico oportuno e tratamento adequado da sífilis, uma vez que fortalece a participação social e a autonomia dos usuários (SILVA, P. G; et al, 2021)

Nesse sentido, o profissional de saúde, especialmente o enfermeiro, possui muitos benefícios por estar inserido em diversos serviços da rede de atenção à saúde, com possibilidade de agir no sentido de conscientizar e promover a mudança de comportamento desses indivíduos e a adesão ao seguimento/tratamento da sífilis (SILVA, P. G; et al, 2021).

Segundo relatório da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) de 2016, o elevado número de casos de sífilis congênita no Brasil pode estar relacionado não apenas ao desabastecimento da penicilina benzatina, mas também à maior disponibilidade de testagem

para diagnóstico da sífilis e melhoria na detecção pelo sistema de vigilância epidemiológica (RAIMUNDO D. M.L; et al, 2021).

As controvérsias sobre a administração de penicilina benzatina em UBS levaram à elaboração de uma nota técnica do Conselho Federal de Enfermagem, orientando e respaldando a administração desse fármaco na atenção básica em saúde. Destaca-se a importância da atuação da equipe de enfermagem nos serviços de Atenção Básica em Saúde para a prevenção da transmissão vertical da sífilis (RAIMUNDO D. M.L; et al, 2021).

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o grande desafio para administração da penicilina benzatina nas UBS é o receio dos profissionais da ocorrência de eventos adversos, principalmente a reação anafilática, sem que haja recursos para a reversão desses quadros. Todavia, pesquisas indicam que ocorrência de reações alérgicas é estimada em 2%, e as reações anafiláticas ocorrem em apenas 0,01% a 0,05% dos pacientes tratados com penicilina. Tais dados estatísticos podem ser usados como incentivo para administração na penicilina na APS (ARAÚJO, T. C. V. & SOUZA, M. B; 2021).

O Enfermeiro é um dos grandes responsáveis pela atenção ao pré-natal de baixo risco no Sistema Único de Saúde - SUS e em sua formação esta intrínseca, entre outras habilidades, a de atuar como promotor de saúde. O processo de empoderamento da gestante e de seu parceiro quanto a sífilis congênita requer a utilização de estratégias educativas que possibilitem escolhas informadas, que concorram a um comportamento saudável. Nesse cenário, diversos recursos, metodologias e técnicas podem ser utilizados para a facilitação do processo educativo (COSTA, C.C; et al, 2020).

Especialmente o enfermeiro, possui muitos benefícios por estar inserido em diversos serviços da rede de atenção à saúde, com possibilidade de agir no sentido de conscientizar e promover a mudança de comportamento desses indivíduos e a adesão ao seguimento/tratamento da sífilis. Dentre as atribuições do enfermeiro, destaca-se o potencial para desenvolver atividades educativas a fim de despertar o desejo de transformação e melhoria na qualidade de vida dos usuários, das famílias e comunidades, pautando-se no compartilhamento de experiências, principalmente no contexto da Atenção Primária em Saúde (APS), local prioritário para a prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis (SILVA, P. G; et al, 2021).

6. Considerações Finais

As evidências científicas analisadas apresentam desfechos desfavoráveis graves da SC como natimortalidade, morte neonatal e baixo peso ao nascer, assim como alterações laboratoriais, radiológicas e grande diversidade de manifestações clínicas precoces e tardias. Tais achados poderiam ser evitados considerando que oportunidades precoces de diagnóstico e tratamento da gestante foram perdidas durante a assistência pré-natal.

A assistência da Atenção Primária em relação ao teste rápido para ISTs dentro do componente do pré-natal ainda se mostra deficiente, pois, mesmo as equipes tendo uma boa adesão ao teste, os fatores a ele associados, como realização do teste no período preconizado. Promover a descentralização do teste rápido de ISTs para a APS é um passo importante e necessário, que contudo, precisa ser dado com a delicadeza de perceber se o caminho está propício para tal. Ao longo dessa caminhada, é essencial identificar os principais desafios e traçar alternativas para superá-los da melhor maneira possível.

A análise situacional do território em que atua a partir da análise espacial pode colaborar com a implementação de ações mais eficazes voltadas para a busca ativa e notificação dos casos, educação em saúde, consulta de enfermagem no pré-natal e planejamento reprodutivo. Assim, uma atenção mais direcionada e qualificada voltada à promoção da saúde, prevenção e tratamento da sífilis será fornecida.

7. Referências Bibliográficas

ALMEIDA, A. S; ANDRADE, J; FERMIANO, R; JAMAS, M. T; CARVALHAES, M. A. B. L. & PARADA, C. M. G. L. Sífilis na gestação, Fatores associados à sífilis Congênita e condições Do recém-nascido ao nascer. **Texto & Contexto Enfermagem** 2021, v. 30:e20200423. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2020-0423>

ARAÚJO, M. L; ESTEVES, A. B. B; ROCHA, A. F. B; SILVA JUNIOR, G. B. & MIRANDA, A. E. Fatores associados à prematuridade em casos notificados de sífilis congênita. **Revista Saúde Pública**. 2021;55:28. DOI: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055002400>

ARAÚJO, T. C. V. & SOUZA, M. B. Adesão das equipes aos testes rápidos no pré-natal e ARAÚJO, T. C. V. & SOUZA, M. B. Atuação das equipes de Atenção Primária à Saúde no teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis. **SAÚDE DEBATE: RIO DE JANEIRO**, V. 45, N. 131, P. 1075-1087, OUT-DEZ 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0103-1104202113110>

COSTA, C.C; GOMES, L. F. S; MENDES, L. M. R. T. C; ORIÁ, M. O. B. & DAMASCENO, A. K. C. Construção e validação de uma tecnologia educacional para prevenção da sífilis congênita. **Acta Paul Enferm.** 2020; 33:1-8. DOI: <http://dx.doi.org/10.37689/actaape/2020AO00286>

Gestacional em anápolis-go: uma análise Retrospectiva. **Cogit. Enferm.** 2021, v26:e75035. DOI: <https://doi.org/dx.doi.org/10.5380/ce.v26i0.75035>

MOURA, J. R. A; BEZERRA, R. A; ORIÁ, M. O.B; VIEIRA, N. F. C; FIALHO, A. V. M. & PINHEIRO, A.C. B. Epidemiologia da sífilis gestacional em um estado brasileiro: análise à luz da teoria social ecológica. **Revista Escola Enfermagem USP.** 2021;55:e20200271. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2020-0271>

NOGUEIRA, W. P; NOGUEIRA, M. F; NOGUEIRA, J. A. FREIRE, M. E. M; GIR, E. & SILVA, A. C. O. Sífilis em comunidades ribeirinhas: prevalência e fatores associados. **Revista Escola Enfermagem USP.** 2022;56:e20210258. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2021-0258>

RAIMUNDO D. M.L; SOUSA, G. J. B; SILVA, A. B. P; ALMINO, R. H. S. C; PRADO, N. C. C. & SILVA, R. A. R. Análise espacial da sífilis congênita no Estado do Rio Grande do Norte, entre 2008 e 2018. **Revista Escola Enfermagem USP** · 2021;55:e20200578 DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2020-0578>

SANTOS FILHO, R. C; MOREIRA, I. C; MOREIRA, L. D; ABADIA, L. G;MACHADO, M. V; NASCIMENTO, M. G. & SILVA, C. T. X. Situação clínico-epidemiológica da sífilis administração da penicilina benzatina na atenção primária. **Revista Escola de Enfermagem USP.** 2020;54:e03645. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019006203645>

SILVA, P. G; ARAÚJO, L. M. S; TERÇARIO, C. A. S; SOUZA, C. B. L; ANDRADE, R. D; REIS, R. K. & RABEH, S. A. N. Produção e validação de tecnologia educacional sobre cuidados de enfermagem para prevenção da sífilis. **Revista Brasileira Enfermagem.** 2021;74(Suppl 5): 1DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0694> e20190694